

यवतमाळ जिल्हातील आदिवासी पारधी महिलांच्या आहार व आरोग्य यांच्या सहसंबंध एक
अध्ययन

प्रा. डॉ. कल्पना कोरडे^१, शुभांगी ढगे^२

^१शिवशक्ती महाविद्यालय बाभुळगाव, जि. यवतमाळ

^२मु. पो. कात्री ता. कळंब जि. यवतमाळ

Corresponding Author – प्रा. डॉ. कल्पना कोरडे

DOI - 10.5281/zenodo.15241013

प्रस्तावना :

महाराष्ट्रातील एक आदिवासी जमात यांची वस्ती यवतमाळ जिल्हात सुद्धा आढळते २०११ च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रात एकुण १,०५,१०,२१३ इन्की आदिवासीची लोकसंख्या आहे यामध्ये अर्धी संख्या ही महिलांची आहे २०११ च्या जनगणनेनुसार यवतमाळ जिल्हातील पारधी जमातीची एकुण लोकसंख्या १०४७८ इतकी असुन पुरुष ५५०० व महिला ४९७८ आहेत.

पारधी समाजातील महिलांना मराठीत पारधी महिला म्हणतात पारधी महिलांना रूढी आणि परंपरांमुळे मुख्य प्रवाहात येण्यात अडथळा येतो तसेच पारधी महिलांना लैंगिक शोषणाचा सामना करावा लागतो. पुरुषांपेक्षाही दयनीय स्थितीत असणाऱ्या या समाजातील महिलांना जणु नवसंजीवनीच कधी मिळणार हाच मोठा प्रश्न आहे

महिला सक्षमीकरणाचा मुद्दा प्रामुख्याने ग्रामीण भागांत दिसतो तर ग्रामीण भागात बचत गटाच्या माध्यमातून सक्षमीकरणावर वाटचाल सुरू आहे. परंतु पारधी महिला येणाऱ्या योजनेपासुन अत्यंत दुर. व गुन्हेगारीचा शिकका असलेल्या पारधी समाजातील महिला दारू गाळणे, शिकार करणे, भिक मागणे याच व्यवसायातून उदरनिर्वाह करत आहे. याचा त्यांच्या

आरोग्यावर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होताना दिसुन येत आहे

स्त्रिया अन्नासाठी बाहेर पडतांना एकच गोष्ट लक्षात ठेवतात की त्यांचे कुटुंब आणि मुले अन्नासाठी वाट पाहत आहे त्या साठी त्या भिकेत शिळे अन कुजलेली फळे आणतात व आपले व आपल्या परिवाराचे पोट भरतात. शिळे अन्न खावून त्यांना पोटाचे विकार होतात दैनंदिन आहारात लागत असलेले पोषणमूल्य त्यांना त्या आहारातून मिळत नाही कधी कधी मिळते. अन्न मिळाले नाही तर उपाशी राहण्याची पाळी या महिलांवर येते.

आहार आणि आरोग्य :

शरिरासाठी दररोज संतुलित आहार घेणे गरजेचे आहे. चांगले आरोग्य राखण्यासाठी आवश्यक असलेले सर्व पोषक तत्व मिळायला हवे फळे, पिष्टमय पदार्थ, दुग्धजन्य पदार्थ, यांचा समावेश आहारात असायला हवा तर चरबी, मीठ, साखर, मादक पेये याचे प्रमाण आहारात मर्यादीत असायला हवे.

तुम्ही जे खाता त्यावर तुमचे व्यक्तीमत्व बनते. बुद्धीमत्ता, स्वभाव, शारीरिक क्षमता हे आहारावर अवलंबुन आहे. योग्य आहार घेतला तर शरीराला कोणताही रोग होन नाही. कुठल्याही औषधाची गरज भासत नाही. जो आहार आपल्याला शारीरिक,

मानसिक, बौद्धिक व रोग प्रतिकारक शक्ती, चपलता, स्मरणशक्ती, सौंदर्य, व्यक्तीमत्व, दीर्घायुष्य देतो तो सकस आणि योग्य आहार होय

आहार व्याख्या :

“शरीरास पुरक असलेल्या संपूर्ण जेवणास आहार म्हणतात, आहारात पोषक तत्व असतात जे शरीराच्या वाढीसाठी ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी आणि शरीराचे तापमान समतोल ठेवण्यासाठी आवश्यक असतात ”

आरोग्य व्याख्या:

“आरोग्य म्हणजे शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिक कल्याण असणे आरोग्य म्हणजे केवळ रोग नसणे किंवा अशक्तपणा नसणे असे नाही आरोग्यला सकारात्मक मानले जाते

पारधी महिला आहार व आरोग्य :

पारधी महिलांचे जिवन हे 'शिकार नाहीतर भिकार' म्हणजे शिकारीचे अन्न खा किंवा भिकेतून मिळालेले अन्न या दोन्हीही अन्न त्यांना पुरेपुर प्रमाणात नेहमीच प्राप्त होत असेल नाही व ते अन्न पोष्टीक सुद्धा प्राप्त होत असेल नाही व ते अन्न पोष्टीक सुद्धा नसते. शिकारीतून शिकार ही मिळाली तर आम्ही कुटुंब मुले भोजन करते नंतर उरले तर महिलांना मिळते उरले नाही तर तिला उपाशीच राहावे लागते. भिकेत शिळे अन्न मिळते ते सुद्धा पौष्टीक नाही. परिणामी पारधी महिलांचे आरोग्य बिघडत चालले आहे. त्यांना रक्तक्षय, पोटाचे विकार व इतर बरेच आजारांनी त्या ग्रस्त झाल्या आहे. तरीही त्यांना आहार चांगला घेण्याकरीता मिळत नाही. आरोग्य बिघडल्यास त्यावर उपचार सुद्धा त्या करून घेत नाही.

पारधी महिलांसाठी सार्वजनिक आरोग्य योजना :

- महात्मा ज्योतीला फुले जन आरोग्य योजना
- राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान
- प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

पारधी महिलांसाठी आहार योजना :

- १) डॉ ए. पी. जे अब्दुल कलाम आहार योजना
- २) शबरी संकल्प अभियान

या सर्व पारधी व अदिवासी महिलांसाठी असल्यातरी पारधी महिलांना योजनाची माहिती नसल्यामुळे त्या या योजनांचा लाभ घेवु शकत नाही परिणामी त्यांना आहारापासून वंचित राहताना दिसने

साहित्याचा आढावा :

- १) डॉ शारदा निर्मल - आरोग्य सखी
- २) डॉ गुरुनाथ नागगोंडे - भारतीय अधिवासी

अभ्यास क्षेत्र :

यवतमाळ जिल्हात पारधी लोकसंख्या १०४७८ इतकी मोठ्या प्रमाणान आहे तर महिला ४९७८ इतकी संख्या आहे त्यांचे आरोग्य चांगला आहार भेटत नसल्यामुळे खराब झालेले आहे.

निष्कर्ष :

संशोधनातून असे आढळून आले की जिल्हातील पारधी महिलांना पुरेसा सकस आहार मिळत नसल्यामुळे त्यांचे आरोग्य बिघडत आहे.

संदर्भ :

गुगल, मासीके, वृत्तपत्र, पुस्तके या मधुन माहिती मिळविली